

1 Interview IH1, Datum: 20.10.2025, Dauer: 38:49
2 Rolle: Instandhaltung, Erfahrung: 8 Jahre im Unternehmen, 5 Jahre in aktueller Rolle

3 I: Gut, die Aufnahme läuft ab jetzt. Sind Sie einverstanden mit der Aufzeichnung und dem in der Einladung beschriebenen Vorgehen sowie der Auswertung im Nachgang unter der Wahrung Ihrer Anonymität?

4 IH1: Ja, ich bin einverstanden.

5 I: Danke. Ich würde Sie als erstes bitten, dass Sie kurz Ihren beruflichen Werdegang und Ihren Weg zu Ihrer aktuellen Position in Bezug auf die Arbeit in der Instandhaltung schildern.

6 IH1: Ja, ich habe meine Ausbildung als Elektroniker für Gerät und Systeme gemacht und bin dann nach der Ausbildung in den Maschinenbau gekommen, wo ich als Instandhalter arbeite.

7 I: Okay, dankeschön. Meine zweite Frage wäre jetzt gewesen, in welcher Branche Sie arbeiten und wie lange Sie da schon in der Instandhaltung tätig sind. Vielleicht können Sie das auch noch kurz schildern.

8 IH1: In der Instandhaltung arbeite ich seit 2020, also jetzt ziemlich genau fünf Jahre.

9 I: Dankeschön. Und auch die ganze Zeit in der Branche?

10 IH1: Ja, genau.

11 I: Okay. Dann wäre meine nächste Frage, wie Ihr typischer Arbeitsalltag aussieht und was Ihre Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten sind.

12 IH1: Ja, ich komme in der Früh in die Arbeit, kontrolliere dann, gucke, welche Fertigungsanlagen gerade defekt sind, beziehungsweise wo gerade welche Aufträge abzuarbeiten sind. Und anhand von dessen gehe ich dann meine Arbeit an. Entweder müssen Anlagen repariert werden oder ich bin auch im Maschinenbau, wo ich dann Aufträge, die ich bekomme, abarbeite.

13 I: Okay, dankeschön. Vielleicht können Sie kurz von einer Zeit in der Instandhaltung und in Ihrer Arbeit erzählen, in der Sie besonders motiviert, zufrieden oder glücklich waren. Das könnte jetzt ein Zeitraum sein, ein längerer oder vielleicht ein prägnantes Ereignis.

14 IH1: [Pause] Ich würde sagen, das war ziemlich ein Jahr, nachdem ich ausgelernt gewesen bin oder ausgelernt habe. So der Beginn von der Zeit, wo man anfangen konnte, alleine für sich zu arbeiten, nicht mehr auf andere angewiesen war, vielleicht auch schon seine eigenen Erfahrungen gesammelt hat und die dann im beruflichen Alltag einbringen konnte. Ja, ich denke, dass das so gerade Zeit war.

15 I: Okay, ja, danke. Und was genau traten da für Ereignisse auf, beziehungsweise welche Aufgaben haben da eine Rolle gespielt, von denen Sie jetzt gesprochen haben?

16 IH1: Das war dann die Zeit, wo man mehr oder weniger selber seine Arbeit sehen konnte, wo man gewusst hat, okay, da hat jetzt das gemacht. Und man dann, ja, einfach die Aufgaben, die einem selber auffallen, mehr oder weniger dann auch bearbeiten konnte, ohne eben, dass einem das zugetragen werden muss.

17 I: Und welchen Beitrag haben Sie dann persönlich zu dem Ergebnis geleistet?

18 IH1: Ja, gerade in Projekten, wo dann irgendwie mehrere Aufgaben zusammenkommen oder Tätigkeiten sich anhäufen, die dann abgearbeitet können, natürlich einfach termingerecht und rechtzeitig im Abschluss von den Arbeiten, das war so das Mitwirken.

19 I: Okay, danke. Und welche Rolle haben dann Ihre Kolleg:innen oder Vorgesetzte und Kund:innen gespielt dabei?

..Verantwortung
..Wachstumsmöglichkeit

..Leistung/Erfolg

..Verantwortung

..Leistung/Erfolg

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne
 ..Vorgesetztenverhalten

..Leistung/Erfolg
 ..Leistung/Erfolg

..Leistung/Erfolg

..Leistung/Erfolg
 ..Anerkennung

..Unternehmenspolitik und -verwalt
 ..Unternehmenspolitik und -verwalt
 ..Arbeitsplatzsicherheit
 ..Unternehmenspolitik und -verwaltung
 ..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne
 ..Sicherheit
 ..Arbeitsplatzsicherheit

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne
 ..Vorgesetztenverhalten
 ..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskräfte

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne
 ..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne

20 IH1: Die Kollegen haben natürlich mitgeholfen, wenn es mal Probleme gehabt hat, dass man sich gegenseitig unterstützt. Der Vorgesetzte hat meistens darauf geachtet, dass entsprechend der Terminplan eingehalten wird und der Kunde gibt natürlich die Vorgaben, wenn mal was vielleicht schneller erledigt gehört oder mal was dringlicher wird, als vorher hergesehen.

21 I: Und was war Ihr, also Ihrer persönlichen Meinung oder dem persönlichen Gefühl nach dann die Situation, die Sie besonders glücklich gemacht hat oder motiviert hat?

22 IH1: Ja, das Erreichen von Meilensteinen oder auch der Abschluss von dem Projekt.

23 I: Und was wäre zum Beispiel ein Meilenstein gewesen dann? Gerne ein ganz konkretes Beispiel.

24 IH1: Ganz konkretes Beispiel, wenn der Schaltschrankbau abgeschlossen war und der erste Teil sozusagen von der Inbetriebnahme oder vom Aufbau fertig beendet worden ist.

25 I: Und wenn Sie das jetzt konkret sagen würden, welche Faktoren haben dann zu diesem positiven Gefühl beigetragen?

26 IH1: Natürlich einmal der Abschluss von dem Teilschritt, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt beendet. Natürlich dann aber auch der Erfolg durch das, was funktioniert, was man erschaffen hat. Aber auch natürlich das Lob am Ende, wenn man die Arbeit gut erledigt hat.

27 I: Okay, Dankeschön. Jetzt kommen wir mal zu dem genauen Gegenteil davon. Es gibt ja in der Instandhaltung manchmal Phasen, die besonders herausfordernd oder belastend sind. Können Sie sich an eine Situation erinnern, in der Ihre Motivation oder auch Ihre Zufriedenheit gelitten hat? Das kann jetzt auch längerer Zeitraum sein oder ein Ereignis.

28 IH1: [Pause] Ich würde sagen, besonders oft hat die Motivation darunter gelitten, wenn in der Firmenhierarchie irgendwelche Unklarheiten bestanden haben, beziehungsweise wenn der Flurfunk recht groß war, wenn es keine klaren Hinweise zur aktuellen Firmenlage gibt, gerade auch was Kurzarbeit angeht, das würde ich sagen, hat den Arbeitsalltag schon sehr beeinflusst und auch wenn die Kollegen schlechte Stimmung verbreitet haben.

29 I: Okay, wenn Sie sagen, schlechte Stimmung verbreiten, können Sie das genauer beschreiben, was da passiert ist und was für Sie dann Herausforderung dabei war?

30 IH1: Dabei geht es darum, wenn dann von den Kollegen weitergetragen wird, was möglicherweise eintritt oder was passieren könnte oder was jetzt die Zukunftsfolgen für das Unternehmen sein könnten. Und man sich da dann natürlich mit anstecken lässt und, ja, da in so eine Ungewissheit fällt, leidet die Arbeitsmotivation darunter, beziehungsweise wenn der Fokus weniger auf der Arbeit liegt, sondern eher auf den Zeiten vom Unternehmen, die gerade nicht so gut sind, Auftragslage, Rückgang von Aufträgen.

31 I: Okay, interessant. Und wer war dann, also welche Personen oder Player waren konkret an der Situation beteiligt und wie war da der Ablauf zwischen den Beteiligten?

32 IH1: Natürlich einmal die Mitarbeiter, die Unwissenheiten oder halt Lügen verbreiten, aber halt auch dann der Vorgesetzte, der halt dementsprechend nicht klar kommuniziert, wie die Abläufe sind oder halt auch irgendwelche Lügen verbreitet oder halt Verhalten.

33 I: Und wenn Sie, also das ist nämlich genau meine nächste Frage, wie haben Sie dann die Unterstützung vom Team oder jeweils von dem Vorgesetzten in der Phase erlebt?

34 IH1: [Pause] Ja, im Team gibt es natürlich immer zwei Seiten mal, die versuchen, einen zu motivieren und dann natürlich die, die weiter einstecken

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungsk
..Vorgesetztenverhalten

35

und versuchen, die ganze Sache noch schlimmer und mehr aufzubauschen und hochzuschaukeln. Und bei den Vorgesetzten gibt es natürlich dann auch die, die versuchen, möglichst transparent zu sein oder was ich aber auch schon erlebt habe, eben Vorgesetzte, die halt dann einfach nichts zu der aktuellen Lage sagen oder halt, ja keine Infos weitergeben.

I: Okay, verstehe. Und welche Auswirkung hatte das oder diese Situation dann auf Ihre Motivation beziehungsweise auf die Leistung von Ihnen?

..Sicherheit
..Arbeitsplatzsicherheit

36

IH1: [Pause] Also ich denke, das ist normal, wenn man sagt, dass, wenn es Unsicherheiten am Arbeitsplatz gibt, Arbeitsplatz gibt, dass es die Motivation schon sehr beeinflusst, wenn man nicht weiß, wie es morgen mit seinem Job ausschaut, ähm, was war die erste Frage?

37

I: Die erste Frage war, welche Auswirkung das auf Ihre Motivation hatte und auf Ihre Leistung? Das war die Frage.

..Sicherheit
..Arbeitsplatzsicherheit

38

IH1: Ja, ähm, natürlich, dass man sich dann Gedanken und Sorgen um seinen Beruf macht und auch um die Zukunft vielleicht und natürlich merkt sich oder macht sich das bemerkbar in, ja, einer geringeren Motivation und dass man natürlich weniger Lust hat, in die Arbeit zu gehen, vielleicht sogar sich mal eher erkrankt meldet, wenn man angeschlagen ist oder dass man sich allgemein einfach ein bisschen ausgelaugter fühlt, auch in der Arbeit.

39

I: Und wenn Sie das jetzt zusammenfassend sagen würden, welche Faktoren waren das dann, die quasi zu diesem negativen Gefühl beigetragen haben?

..Sicherheit
..Unternehmenspolitik und -verwaltung

40

IH1: Ich würde sagen, größtenteils die Ungewissheit und einfach der untransparente und unehrliche Umgang im Unternehmen.

..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskräfte

41

I: Und die Anschlussfrage daran wäre jetzt, was hätte man denn konkret machen können, um die Situation zu verhindern oder, wenn das nicht möglich gewesen wäre, sich zu verbessern?

..Allgemeine Wirkungsangabe
..Allgemeine Wirkungsangabe

42

IH1: Also, ich bevorzuge dann immer einen offenen und ehrlichen Umgang. Wenn es schlechte Neuigkeiten gibt, dann ist es immerhin besser, als das zu vertuschen oder anders hinzustellen, als es ist. Ähm, ja, also das ist mir persönlich sehr wichtig, dass man einfach da ehrlich ist, sowohl aus Seiten der Mitarbeiter, aber auch aus Sicht des Unternehmens.

43

I: Okay, Dankeschön dafür. Meine nächste Frage ist, wenn Sie sich jetzt an die beschriebenen positiven und negativen Situationen zurückerinnern, was waren denn die Unterschiede, die Sie wahrgenommen haben in Bezug auf Ihre eigene Motivation?

44

IH1: Können Sie die Frage wiederholen?

45

I: Wenn Sie sich an die beschriebenen positiven und negativen Situationen zurückerinnern, die Sie gerade erläutert haben, was waren die grundlegenden Unterschiede, die Sie wahrgenommen haben, in Bezug auf Ihre eigene Motivation?

..Allgemeine Wirkungsangabe
..Allgemeine Wirkungsangabe
..Allgemeine Wirkungsangabe

46

IH1: Ja, ich würde schon sagen, dass die positive Motivation eher von einem selber herausgeht, beziehungsweise, dass man sich da mehr oder weniger selber für motiviert und seine Ziele und das Erreichen von, von den Aufträgen von einem selber ausgeht und bei den negativen, ähm, Erfahrungen oder von den, bei den negativen Sachen, sind es eher die äußeren Einflüsse, die entscheidend sind.

47

I: Okay.

48

IH1: Es ist eher weniger, was von einem selber ausgeht.

49

I: Mhm. Okay, interessant. Dankeschön. Welche Aspekte Ihres Arbeitsumfelds haben Sie dann als besonders wichtig wahrgenommen für Ihre Motivation?

..Leistung/Erfolg
..Zwischenmenschliche Beziehung - Koll

50

IH1: [Pause] Also was jetzt den positiven Einfluss angeht, würde ich schon sagen, dass es sowohl der Erfolg ist, aber auch das Miteinander mit den Kollegen und das Erreichen zu sehen, was man am Ende vom Tag oder auch

..Gruppen-Gefühl

51

mit den Kollegen gemeinsam geschaffen hat. Und bei den negativen Sachen, ähm, ich weiß nicht, ob was ich hinaus wollte. Was war die, was war die, was war die Frage nochmal?

I: Welche Aspekte empfinden Sie als besonders wichtig für Motivation?

52

IH1: Ähm. [Pause]

53

I: Lassen Sie sich ruhig Zeit.

54

IH1: Äh, ich weiß nicht, ob was ich hinaus wollte. [Pause] Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich gerade jetzt andere sagen will. Was war die Frage nochmal?

55

I: Welche Aspekte haben Sie als besonders wichtig empfunden?

..Leistung/Erfolg
..Gruppen-Gefühl

56

IH1: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das Positive ist natürlich das Erreichen von den Zielen und auch das Zusammengehörigkeitsgefühl mit den Kollegen und den negativen, weiß ich nicht, was da besonders ist [Pause]

57

I: Und wenn Sie sich jetzt, wenn Sie jetzt zum Beispiel an Aspekte denken, wie Entlohnung, Arbeitsplatzsicherheit oder soziale Leistung Ihres Betriebs, wie wirken sich die auf Ihre Motivation im Arbeitsalltag aus?

58

IH1: Ähm, also ich würde sagen, bei mir hat das alles, je nach Lebenslage, alles unterschiedliche Stellenwerte. Ähm, gerade jetzt, wenn man nach der Ausbildung in den Hauptjob wechselt, dann macht die Entlohnung natürlich schon einen Unterschied, aber das ist ja sowieso mal eine Riesensteigerung. Aber jetzt über die ganze Zeit gesehen, glaube ich, ist ein ehrlicher Umgang miteinander, was, was einen Riesenspunkt ausmacht und auch die Ziele bzw. die Weiterbildungsmöglichkeiten, die einen motivieren.

..Gehalt
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führt
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen
..Leistung/Erfolg
..Wachstumsmöglichkeit

59

I: Vielleicht nochmal konkret einmal auf die Frage zurückzukommen, wie wirken sich die Aspekte Entlohnung, Arbeitsplatzsicherheit und soziale Leistungen auf Ihre Motivation im Arbeitsalltag aus?

60

IH1: Ja, ich denke, dass sich das alles drei sehr auf die Motivation auswirkt und natürlich ist es dann unterschiedlich, was für einen selber wichtig ist, aber ich würde sagen, dass die Entlohnung und die Arbeitsplatzsicherheit für mich die wichtigsten Punkte dabei sind.

..Gehalt
..Arbeitsplatzsicherheit

61

I: Okay, danke schön. Und wenn ich Sie jetzt frage, was es noch für wichtige Aspekte zum Thema Motivation in der Instandhaltung gibt, die wir nicht ausreichend jetzt erfasst haben in unserem Gespräch bisher, sowohl positiv als auch negativ, welche Sachen würden Ihnen da einfallen, die wichtig sind, aber bis jetzt noch nicht gesagt wurden?

62

IH1: [Pause] Wir sagen Vertrauen. Das habe ich zwar schon genannt, aber Vertrauen ist ein wichtiger Punkt, auf den die Fragen jetzt nicht so eingegangen sind. [Pause] Trotzdem auch eine gewisse Nähe zu den Mitarbeitern, sowohl was die Führungskraft ausgeht, aber auch umgekehrt Mitbestimmung der Mitarbeiter, ob das jetzt in den Entscheidungsprozessen ist oder zumindest einfach nur, dass sie mal sich beteiligen können und eigene Ideen einbringen können. Und zu den negativen Punkten würde ich sagen, die Gegenteile von dem genannten, ich meine, wenn man nicht mit einbezogen wird, in welchen Entscheidungen, wenn man sich, oder wenn man übergangen wird. Und wurde auch schon genannt, aber ein unsicherer Arbeitsplatz, beziehungsweise eine unsichere Zukunft ist auch noch ein großer Aspekt.

..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungsk
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolle
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führt
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolle
..Verantwortung
..Verantwortung
..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit
..Arbeitsplatzsicherheit

63

I: Und wirklich Sachen, die jetzt noch gar nicht genannt worden sind, die jetzt auch vielleicht gar nichts mit meinen Fragen zu tun haben, Sachen, wo Sie einfach sagen, das motiviert mich in der Instandhaltung, das war jetzt aber keine Frage hier, oder das demotiviert mich besonders und wurde vielleicht jetzt noch nicht erfragt. Also wirklich konkret Sachen, die noch gar nicht jetzt gefallen sind, die wir vielleicht nicht abgedeckt haben.

..Wachstumsmöglichkeit

64

IH1: [Pause] Für mich ist es auch noch motivierend, Schulungen, Schulungen, die angeboten werden, sowohl jetzt für bestimmte Agententypen, beziehungsweise für irgendwelche Prozessschritte.

	65	I: Anlagenschulungen?
<p>..Gehalt</p> <p>..Arbeitsplatzsicherheit</p>	66	IH1: Anlagenschulungen, genau. Und ja, weiß ich nicht, wenn es um finanzielle Einbußen geht, dass jetzt Kurzarbeit ist oder irgendwelche Bonusse, die gestrichen werden oder nicht voll ausgezahlt werden, das ist natürlich auch demotivierend.
	67	I: Demotivierend, okay. Und wären diese Sachen andersrum auch motivierend?
	68	IH1: Ja.
	69	I: Gut, dann vorletzte Frage, was würden Sie sich für die Zukunft der Motivation in der Instandhaltung am meisten wünschen oder erhoffen?
<p>..Unternehmenspolitik und -verwaltung</p> <p>..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungsk</p> <p>..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen</p>	70	IH1: Ein offener und transparenter Umgang ist, glaube ich, sehr wichtig. [Pause] Und, ja, gegenseitiges Vertrauen, sowohl, dass man sich auf das Gesagte verlassen kann, als auch, dass sich an Abmachungen gehalten wird. [Pause] Gabs noch eine zweite Frage?
	71	I: Was Sie sich wünschen oder erhoffen für die Zukunft der Motivation an der Instandhaltung? Das war nur die Frage.
	72	IH1: Achso.
	73	I: Es gibt keinen zweiten Teil. Nochmal zusammengefasst, bitte.
<p>..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungsk</p> <p>..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne</p>	74	IH1: Ähm, sowohl der offene und ehrliche Umgang, als auch, dass man auf Abmachungen sich berufen kann und dass es halt ja festgehalten wird und zählt.
	75	I: Okay, dankeschön. Das waren auch alle thematischen Fragen. Die einzige Frage, die ich jetzt noch habe, ist, ob Sie abschließend noch Fragen an mich zum weiteren Verlauf der Untersuchung haben oder zum Umgang mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Gibt es noch weitere Fragen?
	76	IH1: Nein.
	77	I: Okay, dann stoppe ich die Aufnahme jetzt. Vielen Dank.
	78	Postskriptum IH1: offenes und freundliches Gespräch, IH1 antwortete kooperativ und weitgehend sachlich, IH1 erwähnte direkt nach Ende der Aufnahme ein aktuelles negatives Ereignis im Unternehmen, das im Interviewkontext (Themen Unsicherheit und Kommunikation) mehrfach aufgegriffen wurde, Fragen wurden teilweise erkennbar missverstanden, es waren mehrere Nachfragen zur Klärung notwendig, teilweise längere Pausen und Unsicherheit bei der Formulierung von Antworten, bei der Schilderung positiver Erfahrungen sachlicher Ton, Betonung von Eigenverantwortung, Zielerreichung und Zusammenarbeit im Team, bei Themen zu Unsicherheit, Kurzarbeit, Flurfunk und Kommunikationsproblemen deutlich ernstere Mimik, geringere Gelassenheit, wirkten angespannter, Aussagen zu mangelnder Transparenz und unehrlicher Kommunikation wurden mehrfach wiederholt und wirkten für IH1 zentral, bei der Beschreibung negativer Einflüsse (Gerüchte, unklare Firmenlage) wirkte IH1 zeitweise nervös und emotional beeinträchtigt, gesamt stabile Gesprächsatmosphäre, Interviewverlauf strukturiert möglich, nonverbale Eindrücke sind mit den inhaltlichen Schwerpunkten vereinbar, ohne Hinweise auf Widersprüche, die eine abweichende Bewertung im Kodierprozess erforderlich machen